

As residências de Leo Linzmeyer em Curitiba: Estudo exploratório sobre a produção residencial do arquiteto na Curitiba dos anos 60.

OLIVEIRA, Giceli P.C. de

Departamento de Documentação Histórica; Universidade Tecnológica Federal do Paraná
giceli@g-arquitetura.com.br

ALMEIDA, Brian P.R. de

Laboratório do Grupo de Pesquisa Projeto Arquivo; Universidade Tecnológica Federal do Paraná brianalmeida@alunos.utfpr.edu.br

Resumo. Esse ensaio visa uma pesquisa exploratória referente a obra residencial do arquiteto Gerhard Leo Linzmeyer em Curitiba, com ênfase em sua produção nos anos 60. O arquiteto é autor de uma rica obra arquitetônica realizada em paralelo ao trabalho no então Departamento de Águas e Esgoto do Paraná, onde teve alguma projeção graças às suas ousadas caixas de água hiperestáticas. Engenheiro Civil de formação, Linzmeyer é um dos “arquitetos sem diploma” de Curitiba, fruto da ausência de cursos de arquitetura no Paraná durante seu período acadêmico.¹ Em 1956 e 1957 estudou arquitetura na Universidade de Karlsruhe (Alemanha), tendo como professores expoentes do período da reconstrução alemã como o arquiteto Egon Eiermann². Ao se diplomar começou a sua longa carreira no serviço público em paralelo com encomendas residenciais, em sua maioria a pedido de amigos e familiares. Essas obras destacam-se no cenário arquitetônico curitibano por suas características modernistas e implantação arrojada em terrenos irregulares. Para o estudo foram escolhidas para análise mais aprofundada as residências projetadas a partir do recorte temporal que abrange o início da carreira em 1958, perpassa o auge produtivo do decorrer da década de 60 e vai até 1969, quando sua produção se torna mais espaçada. A importância dessas obras atesta-se pelo reconhecimento por parte do município de 5 dessas residências como Unidade de Interesse de Preservação. Mesmo com a qualidade excepcional dos exemplares, Linzmeyer não possui um volume de publicações compatível, sendo hoje um campo vasto a ser explorado pela historiografia arquitetônica do Paraná e do Brasil. Esse artigo é produto do trabalho realizado pelo núcleo DOCOMOMO PR de documentação de residências modernas para fins conservativos. O trabalho se dá em um cenário onde sucessivos processos de demolição e degradação se impõem sobre valiosas contribuições do movimento moderno em Curitiba, justificando um esforço de salvaguarda da memória urbana.

LEO LINZMEYER: UMA BIOGRAFIA

Gerhard Leo Linzmeyer nasceu no dia 07 de setembro de 1928 na cidade de Curitiba. De família com origem alemã, o filho do fotógrafo Leo Linzmeyer e de Margarida Linzmeyer viveu seus primeiros anos na Rua XV de Novembro, local onde o pai detinha um dos primeiros ateliês de fotografia da cidade. Leo Linzmeyer então iniciou seus estudos na Escola D. Pedro II e cursou o segundo grau no tradicional Colégio Estadual do Paraná. Graduou-se em Engenharia Civil na UFPR em 1956 e concluiu seus estudos em 1957 na Alemanha.

O arquiteto teve sua primeira experiência profissional ainda na faculdade, no escritório do arquiteto João Wenceslau Fichinski Dunim, de linguagem conservadora e projetista dentre outras obras da Antiga Estação Ferroviária de Porto União da Vitória. Em entrevista a Chagas (1998), o arquiteto afirma que seu primeiro contato com a arquitetura moderna foi realizado por meio de livros e revistas estrangeiras especializadas tendo seu corolário quando trabalhou na

¹ O primeiro curso de arquitetura e urbanismo do Paraná foi o da Universidade Federal do Paraná, aberto em 1960.

² Um dos principais arquitetos alemães da segunda metade do século 20, é conhecido pela sua intervenção na igreja Kaiser Wilhelm em Berlim.

Comissão Especial de Obras do Centenário (CEOC)³. Ainda no período de faculdade, participou da equipe responsável pelo detalhamento e acompanhamento da execução do Teatro Guaíra, projetado por Rubens Meister. Após o término do teatro, Linzmeyer foi chamado para ingressar no escritório particular do arquiteto.

Após se formar engenheiro em 1956, ingressou no Departamento de Águas e Esgoto do Paraná onde começaria uma longa carreira pelo serviço público da cidade. A carreira, porém, foi brevemente interrompida poucos meses após o seu ingresso para a complementação de seus estudos na Karlsruher Institut für Technologie, universidade localizada ao sul da Alemanha. Entre os anos 1956 e 1957 Linzmeyer teve contato com os arquitetos envolvidos no processo da reconstrução alemã⁴ na universidade. Entre esses destaca-se a figura de Egon Eiermann, seu professor e autor do pavilhão alemão na exposição universal de Bruxelas (1958).

Após os estudos, Linzmeyer retornou para o Brasil e começou uma longa carreira na futura SANEPAR⁵. Na empresa destacou-se ao propor soluções inusitadas para a construção de reservatórios de água que ficariam moderadamente conhecidos graças a publicações em revistas de saneamento. Segundo Chagas (1998) diferentemente do usual sistema estrutural "INTZE", os reservatórios de Linzmeyer funcionavam no sistema hiperestático, permitindo apenas um único apoio e uma maior liberdade formal. Esses reservatórios marcaram a paisagem urbana das cidades então incipientes do interior do Paraná, os grandes balanços e aspecto futurista contrastando com as construções locais em madeira. O êxito dessas construções pode ser constatado na cidade de São José dos Pinhais (PR), onde o reservatório localizado na praça central da cidade foi tombado pelo município. Em Ceilândia no Distrito Federal o reservatório local tomou contornos de maior monumento da cidade, tendo inclusive o desenho estampado na bandeira e no escudo do maior time de futebol da região.

Paralelo ao serviço público e o projeto de reservatórios, Linzmeyer consolidou uma atividade arquitetônica ainda pouco explorada, abrangendo desde igrejas até o Instituto Ambiental do Paraná⁶. Essa atividade tem o seu ponto máximo com a arquitetura residencial destinada a amigos e parentes. Atualmente o levantamento dos exemplares arquitetônicos construídos tem como desafio a falta de preservação e até mesmo demolição de algumas obras.

³ As obras de Comemoração do Centenário da Emancipação Política do Paraná foram obras que constaram no plano de metas do governo Bento Munhoz em 1953. Foram construídas: Centro Cívico, a Casa da Criança, a Biblioteca Pública do Paraná, Teatro Guaíra, Grupo Escolar Tiradentes e a Praça 19 de Dezembro.

⁴ Período que sucedeu a segunda guerra mundial.

⁵ Companhia de Saneamento do Paraná.

⁶ Atual Instituto Água e Terra.

Figura 1 – linha do tempo da carreira pública de Leo Linzmeyer. Fonte: autor (2022)

Figura 2 – linha do tempo da produção residencial de Leo Linzmeyer. Fonte: autor (2022)

O MODERNO EM CURITIBA

De acordo com Salvador Gnoato (2009), o marco inicial do movimento moderno em Curitiba foi a residência construída em 1931 pelo alemão Frederico Kirchgässner. A obra, que já utilizava linguagem formal moderna com coberturas planas, chamou atenção pelo contraste com as residências tradicionais em madeira e com os sobrados coloniais do centro da cidade. A experiência arquitetônica de Kirchgässner continuou paralelamente com sua carreira de desenhista na prefeitura de Curitiba. Seis anos após a construção de sua residência e em continuidade com a linguagem formal, o arquiteto projeta a casa de seu irmão Bernardo, outro valioso exemplar moderno da época.

Nos anos 40 são construídas outras obras isoladas na capital paranaense, como a casa Nelson Justus do arquiteto Lolo Cornelsen, e a residência de Vilanova Artigas para seu irmão, Joel Vilanova Artigas. Ainda na década de 40 foi construída a primeira obra de grande porte do movimento moderno na cidade, o Hospital São Lucas (1945), também de Vilanova Artigas.

No decorrer da década de 50 e 60, ainda de acordo com Gnoato (2009), a produção moderna se afirma durante o período das Obras de Comemoração do Centenário da Emancipação Política do Paraná (1953). Nesse período são projetados diversos marcos como o Centro Cívico, a Biblioteca Pública do Paraná e o Teatro Guaíra. Projetadas em 1951, as obras do centro cívico de Curitiba, o primeiro com edificações modernas, expandiu o inventário da arquitetura moderna da época com obras de arquitetos como David Azambuja, Olavo Reidg de Campos e Sérgio Rodrigues. Suas grandes proporções e a praça cívica concretada influenciaram posteriormente o projeto da cidade de Brasília.

Perpassando o período das obras do centenário, muitos arquitetos e engenheiros continuaram deixando suas contribuições por meio de residências unifamiliares de alta qualidade espacial. É nesse cenário que se enquadram as casas de Leo Linzmeyer e de arquitetos/engenheiros como Rubens Meister, Lolo Cornelsen e Vilanova Artigas. Ao mesmo tempo, a cidade via o surgimento de diversas habitações multifamiliares em altura, como as edificações do arquiteto Elgson Ribeiro Borges e os conjuntos habitacionais de Jaime Wasserman. Em 1962 é criado o primeiro curso de arquitetura no Paraná (UFPR), com a primeira turma (composta de estudantes de engenharia civil) se formando em 1965. Segundo Gnoato (2009), a partir desse marco o modernismo foi sendo pouco a pouco institucionalizado em Curitiba.

MÉTODO DE PESQUISA

Esse trabalho é produto da pesquisa realizada pelo núcleo DOCOMOMO PR de documentação do acervo de residências modernas curitibanas com fins de sua conservação. A metodologia de trabalho tomou como base coleta de documentos disponíveis em arquivos públicos e bibliotecas, publicações e visitas técnicas às próprias obras. O resultado dessa pesquisa exploratória pode ser observado no site do núcleo (<https://docomomopr.com.br/>), onde foram publicados parte dos dados obtidos e os desenhos realizados pela equipe DOCOMOMO PR. Atualmente o acervo conta com 28 obras documentadas publicadas, sendo dessas 22 residências unifamiliares com interesse histórico. Dentre esse acervo, as de Leo Linzmeyer se destaca pelo volume de exemplares de interesse histórico catalogados (5).

Tendo como base as obras do arquiteto publicadas pelo DOCOMOMO PR e visto a curta bibliografia referente a obra do arquiteto, é proposto neste trabalho uma pesquisa exploratória referente a obra residencial do arquiteto em seu período de maior atuação (1958 - 1974). Além das 5 obras já publicadas, foram encontradas por meio da bibliografia existente outras 3 residências ainda preservadas produzidas nesse período (Casa Afonso Kasemodel, Casa Geraldo Amaral e a Casa Johannes Mey). Além disso, foram encontradas preservadas as residências Rivas Cunifas (1983) e José Roberto Regatieri (1984), produzidas em um período tardio na obra do arquiteto.

Este artigo mirou a análise de obras ainda existentes e em relativo bom estado de conservação visando um esforço de salvaguarda da memória urbana. Isso em um período em que sucessivos processos de demolição e degradação se impõem sobre valiosas contribuições do movimento moderno curitibano. Dentre os exemplos, uma boa parte da obra residencial de Linzmeyer, sendo a perda mais recente a Casa Gastão Parodi (1969), demolida em 2022 após um longo período de abandono.

AS RESIDÊNCIAS

Ano	Casa	Área Lote	Área Construída	Endereço	Uso atual
1958	Casa Nelson Imthou Bueno	969,5 m ²	462 m ²	Rua Itupava, 1155	Sem Uso
1960	Casa Orlando Otto Kaesemodel	1.430 m ²	443 m ²	Rua Carmelo Rangel, 520	Residencial
1963	Casa Omar Seyler de Camargo	1.368 m ²	425 m ²	Rua Carmelo Rangel, 530	Residencial
1965	Casa Afonso Kaesemodel	900 m ²	212 m ²	Rua Olavo Bilac, 501	Residencial
1967	Casa Edgar Barbosa	2.241 m ²	417 m ²	Rua Padre Agostinho, 1314	Residencial
1968	Casa Erailto Thiele	824 m ²	300 m ²	Rua Cândido Xavier, 552	Comercial
1973	Casa Geraldo Amaral	792 m ²	266,90 m ²	Rua Manoel Correia de Freitas, 1331	Residencial
1974	Casa Johannes Mey	1.579 m ²	300,60 m ²	Rua José Francisco Delledone, 133	Residencial

Figura 3 – relação de obras residenciais abordadas no estudo. Fonte: autor (2002)

Os exemplares selecionados atendem a dois critérios: terem sido construídos no período de maior atuação de produção residencial do arquiteto, abrangendo o período de 1958 até 1974; ainda estarem preservados, possibilitando visita em loco e registros fotográficos da obra. O primeiro critério justifica-se pela importância tanto estética quanto histórica dos exemplares, além de permitir um delineamento da produção residencial moderna em Curitiba nos anos 60. O segundo critério mirou uma pesquisa direcionada à preservação desses exemplares, enfatizando que o conhecimento da produção curitibana seja catalisador da proteção da arquitetura moderna na região.

Com o presente estudo não se esgota o campo de pesquisa referente à obra residencial do arquiteto. Além das elencadas neste trabalho, foram construídos exemplares de alta qualidade ainda preservados como a Casa Rivas Cunifas (1983) e José Roberto Regatieri (1984). Outro

ponto ainda a ser pesquisado são os projetos de residências já demolidas, que abrangem grande parcela da obra do arquiteto.

Figura 4 – mapa contendo a localização das residências de Leo Linzmeier. Fonte:autor (2022)

CASA NELSON IMTHON BUENO (1958)

Figura 5 – fachada Casa Nelson Imthon Bueno. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)

Figura 6 – fachada Casa Nelson Imthon Bueno. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)

Esta residência marca a estréia do arquiteto em obras residenciais, sendo projetada logo após o retorno de Linzmeier da complementação de seus estudos na Alemanha. De acordo com Chagas (1998), o primeiro proprietário da residência escolheu o arquiteto devido ao partido proposto de aproveitar o desnível do terreno ao invés de aterrar, tal qual os outros profissionais consultados.

Figura 7 – planta pavimento superior Casa Nelson Imthou Bueno. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)
Figura 8 – planta pavimento térreo Casa Nelson Imthou Bueno. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)

Construída em 1958, essa residência já apresenta uma organização espacial com setorização bem definida. Possui o setor íntimo à direita e uma ampla área social à esquerda, ambos com vista para a rua. A área de serviço foi voltada para os fundos junto com um terraço coberto voltado para o jardim. No subsolo, que aproveita a topografia local, está situado um estacionamento e uma lavanderia.

O produto final é uma obra que possui espaços generosos graças à opção do arquiteto de encostar a obra nas faces laterais do lote. A iluminação fica por conta das esbeltas esquadrias em alumínio e madeira, com vidros azulados importados. A obra sofreu alterações internas em 2011 para a acomodação de um restaurante e atualmente encontra-se sem uso definido.

CASA ORLANDO OTTO KAESEMODEL (1960)

Figura 9 – fachada Casa Orlando Otto Kaesemodel. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)
Figura 10 – fachada Casa Orlando Otto Kaesemodel. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)

Essa obra com área de 443 m² é composta por um volume único implantado em forma de “cunha” para melhor relação com o jardim interno. A residência atua como uma ponte sobre o terreno, estando a porção mais ao norte do volume em nível com os fundos do lote.

Assim como é recorrente na obra do arquiteto, a casa Orlando Kaesemodel também aproveita os desníveis do terreno para a implantação do programa. A setorização da residência foi

pensada privilegiando o jardim interno, sendo as áreas íntimas e sociais alocadas nos fundos e a área de serviço voltada para a rua.

Figura 11 – planta térreo Casa Orlando Otto Kaesemodel. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)
Figura 12 – planta subsolo Casa Orlando Otto Kaesemodel. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)

Segundo Gnoato (2009) a casa Orlando Otto Kaesemodel é a primeira a apresentar a técnica de lajes duplas nas residências de Linzmeyer. Esse método oferece espaço para as instalações hidráulicas, elétricas e oculta o sistema de vigas. Além disso, juntamente com a estrutura independente da vedação, garante uma sensação de leveza ao ambiente.

CASA OMAR SEYLER DE CAMARGO (1963)

Figura 13 – fachada Casa Omar Seyler de Camargo. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)
Figura 14 – fachada Casa Omar Seyler de Camargo. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)

Essa residência foi construída ao lado da Casa Orlando Otto Kaesemodel, além de possuir semelhanças construtivas. Seus espaços de estar e dormitórios são voltados para os fundos, na face norte, de forma a aproveitar a iluminação natural.

Figura 15 – planta térreo Casa Omar Seyler de Camargo. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)
Figura 16 – planta subsolo Casa Omar Seyler de Camargo. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)

A espacialidade do programa girou em torno de um eixo principal que perpassa a entrada da residência até a o acesso ao térreo nos fundos do terreno. Esse eixo divide e setoriza os programas social e privativo, garantindo privacidade ao setor. Um recuo do bloco privado em relação a rua também possibilitou mais privacidade para o setor íntimo através da criação de um jardim também na parte da frente da casa.

CASA AFFONSO KAESEMODEL (1965)

Figura 17 – fachada Casa Affonso Kaesemodel. Fonte: autor (2022)
Figura 18 – fachada Casa Affonso Kaesemodel. Fonte: autor (2022)

O lote em que essa residência de 212 m² é implantada possui acentuada topografia em sua face menor. A solução encontrada foi a de elevar o programa até a cota mais alta, utilizando a laje da área íntima como cobertura para a garagem.

Figura 19 – planta térreo Casa Affonso Kaesemodel. Fonte:autor (2022)

Embora possua escala modesta em comparação com as outras obras do arquiteto, possui uma organização espacial semelhante: Acima da garagem situa-se uma área íntima composta por 3 quartos. Ao lado direito da entrada, o setor social e nos fundos o setor de serviço. Essa conformação forma uma implantação em “L” que permite uma relação tanto com o jardim ao fundo do lote, quanto ao localizado na parte frontal. O acesso à residência é realizado por meio de duas escadas, uma frontal e outra localizada na parte de trás da garagem.

A obra mantém a identidade das obras do arquiteto, apresentando lajes duplas, laje de cobertura em projeção, esquadrias em madeira e pintura branca.

CASA EDGAR BARBOSA (1967)

Figura 20 – fachada Casa Edgar Barbosa. Fonte: acervo DCOMOMO-PR (2022)

Figura 21 – fachada Casa Edgar Barbosa. Fonte: acervo DCOMOMO-PR (2022)

Essa obra situa-se em terreno de grande altitude e amplas dimensões (2.241 m²) e assemelha-se a um mirante com vista para os jardins internos e a cidade de Curitiba. Destaca-se pelos planos de lajes em projeção que dão a sensação do volume “flutuar” pelo terreno. Assim como outras obras de Linzmeier, também foi pintada em branco e a vedação foi realizada por vidros azulados envoltos por esquadrias de madeira

Figura 22 – planta térreo Casa Edgar Barbosa. Fonte:autor (2022)

Figura 23 – planta subsolo Casa Edgar Barbosa. Fonte:autor (2022)

A planta em “T” é resultado do desejo do proprietário de acomodar cômodos exclusivos para os filhos do casal e garantir um isolamento dos aposentos do proprietário. O estar social é conformado como um amplo mirante com vista para os jardins e está separado do estar íntimo por meio de painéis corrediços. Esses painéis isolam o dormitório do setor de serviço, trazendo uma maior fluidez espacial no uso dos espaços.

CASA ERAILTO THIELE (1968)

Figura 24 – fachada Casa Eralto Thiele. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)

Figura 25 – fachada Casa Eralto Thiele. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)

Essa residência de 300 metros quadrados possui diversas características do arquiteto: beirais da cobertura projetados, pintura branca, esquadrias em madeira, aproveitamento do terreno para implantação do estacionamento e uma implantação que valoriza a relação com o jardim. Assim como na residência Afonso Kasemodel, o acesso ao térreo da casa é realizado por duas escadas, uma aos fundos e outra na parte frontal da residência.

Figura 26 – planta térreo Casa Erailto Thiele. Fonte:autor (2022)

A distribuição espacial é semelhante à de outras obras do arquiteto, com a delimitação bem marcada do setor privado (à direita) em leve recuo em comparação com a sala de estar. Esse artifício possibilitou que a sala de estar pudesse exibir mais uma face, que em complemento ao uso de grandes esquadrias em madeira, garantem constante iluminação natural. O acesso ao térreo da residência é realizado por escadas localizadas na parte frontal e posterior. Atualmente o espaço foi adaptado para o funcionamento comercial.

CASA GERALDO AMARAL (1973)

Figura 27 – fachada Casa Geraldo Amaral. Fonte: autor (2022)

Figura 28 – fachada Casa Geraldo Amaral. Fonte: autor (2022)

Localizada em um lote de esquina com topografia abrupta, essa residência possui todos os elementos característicos da produção do arquiteto, como a marcada divisão entre os setores, grandes esquadrias em madeira, beirais em projeção e etc.

Figura 29 – planta térreo Casa Geraldo Amaral. Fonte: autor (2022)

A Casa Geraldo Amaral destaca-se das demais obras por possuir um perfil compacto ao invés do aspecto horizontalizado, resultado dos recuos e do grande declive presente no lote nas faces voltadas para a rua.

CASA JOHANNES MEYER (1974)

Figura 30 – fachada Casa Johannes Meyer. Fonte: autor (2022)

Figura 31 – fachada Casa Johannes Meyer. Fonte: autor (2022)

Essa residência projetada em 1974 também possui implantação peculiar em comparação com as outras que englobam esse estudo. Situada em um profundo lote de 1.579 m², o arquiteto pôde explorar ao máximo a relação com o grande bosque presente no terreno através de uma implantação linear, presença de terraços e grandes esquadrias tanto no setor social quanto no íntimo.

Figura 32 – planta térreo Casa Johannes Meyer. Fonte:autor (2022)

A organização interna gira em torno da ampla sala de estar e sala de jantar, divididas pela presença da escada que liga o espaço do estacionamento até a cota do programa residencial. Esses ambientes estão situados de forma que suas amplas janelas criem uma relação íntima com o bosque circundante e mantenham iluminadas as áreas sociais. Tanto as áreas íntimas quanto as de serviço estão na porção direita da porta de entrada, com destaque para a ampla suíte com acesso para uma varanda coberta por pérgolas.

CONCLUSÃO

Em Linzmeyer é possível delinear um caminho alternativo ao panorama arquitetônico da cidade durante os anos 60 e 70. Diferente dos arquitetos influenciados pelo brutalismo paulista, Linzmeyer não dava ênfase às estruturas, preocupando-se numa escala de acolhimento, na simplicidade nas linhas e na ausência de rebuscamentos formais.

Sua obra enfatiza a relação espacial interior/exterior, principalmente por meio da criação de jardins em relação com amplos planos de vidro. A preocupação com o paisagismo pode ser vista pela implantação das residências, o volume habitacional sendo geralmente setorizado de forma a limitar um jardim e garantir sua privacidade. Esse cuidado com a paisagem natural é evidente na Casa Edgar Barbosa, onde a sala de estar é tratada como um grande mirante voltado para os jardins da residência. Na residência Orlando Otto Kaesemodel o volume é “torcido” de forma a atuar como uma “ponte” sobre o jardim, aproveitando a declividade do terreno.

Formalmente, se verifica o jogo do arquiteto com as lajes do piso e principalmente a de cobertura. Esse jogo tem seu ápice também na residência Edgar Barbosa, onde as lajes são trabalhadas de forma a aparentarem “flutuar” sobre o terreno. Esses balanços juntamente com as amplas esquadrias garantem às residências uma sensação de leveza que contrasta com a ênfase estrutural das residências brutalistas produzidas na época. Nas residências mais modestas, as lajes em projeção garantem um espaço de abrigo e sombra no exterior. Em contrapartida, o efeito estético dessas lajes em projeção é levemente ofuscado pela presença de telhados, segundo o arquiteto, resultado da falta de tecnologia de impermeabilização da época. Na materialidade são recorrentes na obra do arquiteto a utilização de amplas esquadrias em madeira que formam a composição de cheios e vazios nas superfícies quase sempre pintadas em branco das residências.

A obra de Leo Linzmeyer apresenta um interessante braço do modernismo curitibano de matriz racionalista. O contato com revistas estrangeiras e o período de estudos na Alemanha possibilitaram uma linguagem arquitetônica que favorecesse as linhas simples e o rigor do detalhe, fugindo dos modismos vigentes no período. Segundo Gnoato (2009) a assimilação do movimento moderno de Leo Linzmeyer aproxima-se das obras de arquitetos como Oswaldo Bratke, Rino Levi e Sérgio Bernardes. Mesmo com a qualidade dos seus exemplares residenciais, o arquiteto ainda é pouco estudado, havendo restritas publicações sobre sua obra. Atualmente o conjunto de sua produção é um amplo campo de exploração de uma importante vertente do modernismo curitibano.

REFERÊNCIAS

ARQUIVO ARQUITETURA. “Sobre o Arquivo”. Acesso em 20/08/2022. <https://arquivoarquitetura.com/sobre-o-arquivo>. (website)

CHAGAS, Anderson Luiz. **Gerhard Leo Linzmeyer**. Curitiba 1998. 59 p.

DOCOMOMO-PR. “Sobre o DOCOMOMO-PR”. Acesso em 20/08/2022.
<https://docomomopr.com.br/sobredocomomopr>. (**website**)

DUDEQUE, Irã José Taborda. **Espiraís de Madeira. Uma História da Arquitetura de Curitiba**. São Paulo: Editora Studio Nobel, 2001.

GNOATO, Luis Salvador. **Arquitetura do movimento moderno em Curitiba**. Curitiba: Travessa dos Editores, 2009. 144p.

PACHECO, Paulo Cesar Braga – **A arquitetura do grupo do Paraná 1957-1980**. Tese de Doutorado – UFRGS, 2010.

XAVIER, Alberto. **Arquitetura Moderna em Curitiba**. São Paulo: PINI – Curitiba: FCC, 1985.

VISITE UNIÃO. “Estação Ferroviária União” Acesso em 20/08/2022.
<https://visiteuniao.com.br/o-que-fazer/estacao-ferroviaria-uniao> (**website**)